

ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ ГЛОБАЛЛАШУВИ ВА ОЗИҚ- ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЛМИЙ- НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Саиджанов Санжар Джуракулович

*Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар
халқаро маркази эркин тадқиқотчиси, и.ф.н.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11926149>

Республикамиз мустақилликка эришгандан сўнг, миллий иқтисодиёт реал секторининг бошқа соҳалари қатори, аграр соҳани жаҳон аграр иқтисодиётига интеграциялашуви жараёнини фаоллаштириш воситасида соҳа экспорт салоҳиятини ошириш ҳамда ички ва ташқи озиқ-овқат маҳсулотлари бозорида рақобатбардошлигини таъминловчи меъёрий-ҳуқуқий асос ва ташкилий-иқтисодий база шакллантирилди, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга йўналтирилган Республика Президенти ва Ҳукуматининг қатор фармойиш, қарор ва йўриқномалари қабул қилиниб, амалиётга жорий этилди.

Натижада, республика аграр соҳасининг жаҳон аграр иқтисодиётига интеграциялашуви асосида жаҳон хўжалик тизимида муносиб ўрин эгаллаши таъминланиб, мамлакат аҳолисини озиқ-овқат маҳсулотлари билан барқарор таъминлашни кафолатловчи ташқи агро-иқтисодий фаолият механизми йўлга қўйилди, унинг ҳам ички ҳам ташқи бозорларда миллий товар ишлаб чиқарувчилар ҳуқуқ ва манфаатларини кафолатловчи ҳуқуқий ва меъёрий база вужудга келди. Бугунги кунда, ушбу ҳуқуқий ва меъёрий база халқаро талаб ва андозаларга мос равишда, миллий манфаатларимиз билан уйғун ҳолда такомиллаштириб борилмоқда.

Буларнинг барчаси, аграр соҳа иқтисодиётининг жаҳон аграр иқтисодиётига интеграциялашуви жараёнларини мажмуали таҳлил этган ҳолда, оқибат ва натижаларни илмий-назарий жиҳатдан асослаб беришни, глобаллашув ва иқтисодиётни модернизациялаш шароитида аграр соҳа самарадорлигини оширишнинг йўналишларини белгилаб беришни заруриятга айлантирди.

Тадқиқотлар кўрсатишича, республика аграр иқтисодиётининг жаҳон аграр иқтисодиётига интеграциялашуви ҳамда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш жараёнига қатор омиллар таъсир этмоқда. Улар ичида республикада амалда бўлган аксарият сертификация ва стандартизация тартиботлари, озиқ-овқат маҳсулотлари ташқи бозорларида савдо борасидаги меъёрий-ҳуқуқий базанинг халқаро стандартларга мувофиқлаштириш лозимлиги ва булар учун маълум меъёрий-ҳуқуқий базани шакллантириш лозимлиги, халқаро миқёсда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари савдоси соҳасида инфратузилма, рақамлаштириш, логистика, малакали кадрлар таъминоти соҳаларда ҳамкорлик лозимлиги каби ўз ечимини кутаётган масалалар мавжудки-ки, буларнинг барчаси, мамлакатимиз аграр иқтисодиётининг жаҳон аграр иқтисодиётига интеграциялашуви ҳамда озиқ-овқат хавфсизлигига маълум даражада таъсир кўрсатмоқда.

Буларнинг барчаси жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви ва мамлакатлар озиқ-овқат хавфсизлигига минтақавий кўламда бўлсада ҳам таъсир этиб келмоқда.

Таъкидлаш жоизки, иқтисодиётнинг глобаллашув жараёни ўзида ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларни, бу борадаги ҳаракатларни мужассамлаштирган бўлиб, дунё ҳамжамияти ривожланиши босқичларида кўплаб иқтисодий-ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш билан бирга, бошқа бир иқтисодий-ижтимоий, экологик ва иқлим ўзгариши, озиқ-

овқат хавфсизлиги, тикланадиган ва тикланмайдиган ресурслардан самарали фойдаланиш ва улар таъминоти кабилар билан боғлиқ муаммолар келиб чиқишига сабаб бўлганлиги боис, унга нисбатан ҳозирги замон глобал муаммолари, деб қаралмоқда.

Глобал иқтисодий муаммолар умуминсоний манфаатлар ва барча давлатлар, халқлар ва уларнинг турли табақаларига таъсир кўрсатиб, айрим ҳолларда ҳатто иқтисодий-ижтимоий тангликни ҳам келтириб чиқариши мумкин. Ушбу муаммоларнинг реал иқтисодиётнинг бошқа соҳа ва тармоқларидагидан фарқли ўларок, табиий омиллар таъсирига мойил бўлган ҳамда ишлаб чиқариши асосини ер ва сув ресурслари ташкил этган соҳа ва тармоқлар барқарорлигига таъсири бирмунча сезиларли ва ўзгача бўлиши мумкин. Шундай соҳа ва тармоқлар сирасига аграр соҳа ва унинг тармоқлари киради.

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиётининг глобаллашуви ва эркинла-шуви жадаллашаётган шароитда мамлакатимиз аграр соҳа ва тармоқларининг ривожланиш стратегияси концептуал асосларини глобаллашув ва интеграция мезон ва талабларидан келиб чиққан ҳолда назарий жиҳатдан асослаш жаҳон иқтисодиёти глобаллашуви жараёнининг мамлакат иқтисодиёти, шунингдек, аграр соҳа ва унинг тармоқлари барқарорлигига таъсирини баҳолашга, салбий таъсирлар даражасини камайтиришга йўналтирилган илмий тавсия ва амалий таклифларни шакллантиришга, соҳа ва тармоқларни ривожлантириш дастур ва концепцияларини асослашга, муайян чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқишга имкон беради

Глобаллашув жараёнининг ижобий ва салбий жиҳатлари мавжудлиги, ушбу жиҳатларнинг хислартлари ва кўриниш шакллари оммавий-ахборот воситаларида ҳамда махсус адабиётларда ҳам эътироф этилмоқда¹.

Глобаллашувнинг ушбу жиҳатлари мавжудлиги борасидаги қарашларни қўллаб-қувватлаган ҳолда, глобаллашув жараёни ўзининг ижтимоий моҳияти ва аҳамияти жиҳатидан кескин бурилиш, эволюцион ўзгаришлар натижасида ҳосил бўладиган қонуний ҳолат, деб ҳисоблаймиз.

Бундай кескин бурилиш ва эволюцион ўзгаришларнинг келиб чиқиш сабабларини қуйидагилар билан изоҳлаш мумкин:

- ишлаб чиқариш кучларининг ривожланиши;
- ишлаб чиқариш муносабатларининг тараққий этиши;
- ҳар бир давр, кишилиқ жамияти ривожланиш босқичларининг талабидан келиб чиққан ҳолда, илм-фан янгиликлари ҳамда инновацион ғоялар қадрланиб, уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш сиёсий, ижтимоий, иқтисодий, молиявий ва экологик нуқтаи назардан самарали эканлиги омма ва турли ижтимоий гуруҳ ва тоифалардаги одамлар томонидан тобора кўпроқ тан олиними;
- ресурслардан, биринчи навбатда чекланган ресурслардан самарали ва оқилона фойдаланиш умумбашарий зарурият, инсониятнинг келажакдаги тақдирини белгиловчи омил эканлигининг эътироф этилиши;
- ахборот-технологиялари тизимининг ривожланиши, ахборот алмашинувининг юксак даражада тараққий этиб, дунё мамлакатлари ўртасидаги муносабатлар кўламини беқиёс даражада кенгайтириши, жаҳон хўжалиқ юритиш тизимида ишлаб чиқариш, иқтисодий, молиявий ва технология соҳадаги ҳамкорлик, алоқа ва ўзаро боғлиқликнинг кучайиб бориши ва бошқалар.

¹ <http://www.zaistinu.ru/news/global/zin>

Фикримизча, ушбу кескин бурилиш ва эволюцион ўзгаришлар объектив қонуният эканлигини илмий-назарий жиҳатдан англамасдан туриб, кишилиқ жамиятининг барча соҳаларида рўй бераётган ҳар қандай ижтимоий-иқтисодий ҳодисалар моҳиятини англаш бирмунча мушкул.

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви – бу, иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва маданий алоқаларнинг ўзаро таъсири ва ўзаро боғлиқлиги кучайганлиги билан тавсифланадиган ҳамда жаҳон хўжалиқ тизимининг товарлар, хизматлар, капитал, ишчи кучи ва билимлар бўйича ягона бозорга айланишида намоён бўладиган замонавий ривожланиш тенденциясидир.

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви турли йўналишларни қамраб олувчи, кўп мунозараларни келтириб чиқарувчи мураккаб жараён ҳисобланади.

Жаҳон иқтисодиёти глобаллашувининг ўзига хос хусусиятлари:

- дунё хўжалиқ юритиш тизими ва иқтисодиётида интеграция ва кооперация жараёнларининг тезлашиб бораётганлиги (айниқса Осиё ва Шарқий Осиё минтақасида);

- ишлаб чиқаришнинг халқаро шаклга (трансмиллий даражага) ўтиб бориши ва ишлаб чиқариш омиллари ҳамда тайёр маҳсулотларнинг жаҳон иқтисодий маконига ўтиш жараёнининг жадаллашуви;

- аксарият мамлакатлар иқтисодиётининг ягона (барча учун умумий бўлган) стандартларга қараб интилаётганлиги;

- миллий даражадан юқори турувчи бошқарув тизимларининг вужудга келаётганлиги, халқаро ахборот тизими, халқаро стандарт ва сифат меъёрлари ва бошқаларнинг шаклланиши;

- турли мамлакатлардаги ва турли шаклдаги сармояларнинг ўзаро алоқадорлиги, бир-бирига боғлиқлиги ва бир-бирига тобора сингиб бораётганлиги ҳамда халқаро миқёсда қўшилиш, араллашиб кетиш ва “тўлиқ ўзлаштириб олиш” йўналишлари асосида бу жараённинг жадаллашаётганлиги ва бошқалар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати” 3-жилд. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. – Т: – 2002. – 507 б.
2. Труевцев М. Глобализация и исламский мир: проблемы и адаптации. //Ж. Политика, №4(47) 2007 – С. 55-75
3. Ohmae 1985 Ohmae K. 1985. Triad Power. — N.Y.
4. Дусчанов Р.Б. Современные тенденции и перспективы развития европейской интеграции в глобальной экономике: Автореф. дис..канд. экон. наук.– Т. – 2010.
5. Майкл Д. Глобализация мировой экономики <http://www.milkeninstitute.org/pdf/globalization>.
6. Ўлмасов А., Ваҳобов А. Иқтисодиёт назарияси. – Т: “Шарқ”, – 2006. – 425 б.
7. Жумаев Н.Х. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози: моҳияти, сабаб-оқибатлари ва Ўзбекистонга таъсири. Рисола. – Т.: ЖИДУ, 2009. – Б. 5
8. <http://www.zaistinu.ru/news/global/zin>